

An aerial photograph of a rural landscape. The top half shows a large, rectangular field of green crops, possibly corn, with a dirt road running through it. Below the field is a small settlement or farmstead with several buildings and trees. To the right, a dirt road curves along a small stream or canal. The bottom half of the image shows more green fields, likely corn, with a dirt road running through them.

**EL PASADO: NUESTRO ORIGEN MÁS
RECIENTE**

Pomalca

Un viaje en el Tiempo

REVISTA: DIVULGATIVA DE ARQUEOLOGÍA, CULTURA Y SOCIEDAD

Nombre de la revista:

POMALCA

Un viaje en el Tiempo

Nombre de edición:

INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICA

Eje temático de edición:

ARQUEOLOGÍA Y SOCIEDAD

Fotografía de portada:

TAMBO INCA O PAREDONES

Fotografía contra Portada

MURAL POLICROMO DEL VENADO CAUTIVO-TEMPLO DE VENTARRÓN

Curador de contenido:

DANIEL SILVA PERALTA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7762-8326>

Pomalca, Perú-2026

NOTA DEL EDITOR

La arqueología es la ciencia que estudia al ser humano a través de su producción material, entendida como los vestigios arqueológicos que conforman el patrimonio heredado de nuestros antepasados. Su propósito principal radica en la interpretación de este patrimonio como testimonio de procesos y dinámicas culturales, sociales y económicas de diferentes grupos humanos en un territorio determinado.

Además de su carácter investigativo, la arqueología cumple un rol social fundamental: la salvaguarda del patrimonio cultural reflejado en la materialidad arqueológica. Como disciplina interdisciplinaria, se nutre de diversas ciencias como la biología, la ingeniería topográfica, la geología, la estadística, la antropología y la historia.

El arqueólogo se desempeña como investigador, difusor y curador de los objetos arqueológicos, contribuyendo así a la comprensión y valorización del pasado. El propósito de esta revista está orientado a la divulgación del conocimiento académico y científico

producido en Pomalca, con el objetivo de transmitir el valor del potencial arqueológico, cultural y social del territorio pomalqueño. En esta primera edición, presentamos contenidos dedicados al paisaje natural y cultural, interpretados desde una perspectiva arqueológica.

Los manuscritos de esta entrega se basan en la aplicación de la ciencia arqueológica, incluyendo el reconocimiento superficial y el uso de tecnologías aeroespaciales para la recolección de información técnica. Además, contamos con una entrega especial sobre la Institución Educativa Octavio Campos Otoleas.

Por otra parte, buscamos invitar al público académico y empírico a participar en la construcción colectiva de conocimiento sobre el distrito de Pomalca a través de los tres ejes temáticos que guían esta revista.

Aspiramos a que esta y futuras ediciones se consoliden como un espacio de encuentro, reflexión y difusión, abierto para todos los pomalqueños.

*Fotografía de Henry Brüning en Cerro Boro
(1884). Editada con IA (2025)*

Pomalca un viaje en el tiempo - Interpretación arqueológica - El pasado: nuestro origen más reciente.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	Pag. 1-6
CONTEXTO GEOGRÁFICO	
Distrito de Pomalca	
PAISAJE NATURAL	Pag. 7-12
<i>Interpretación arqueológica; el paisaje natural y el simbolismo en el entorno de cerro ventarrón</i>	
PAISAJE CULTURAL	Pag. 13
Interpretación arqueológica; el pasado, nuestro origen más reciente	
<ul style="list-style-type: none">• <i>Una estructura arquitectónica tardía en el sector sureste de cerro Ventarrón.</i>	Pag. 13-19
<i>Cerro el combo, recurso arqueológico oculto</i>	Pag. 20
<ul style="list-style-type: none">• <i>Evidencias arqueológicas: Arte rupestre, Petroglifos de cerro el Combo.</i>	Pag. 20-26
<i>Evidencias arqueológicas: estructuras arquitectónicas en el sector suroeste cerro el Combo.</i>	Pag. 27-32
<i>Tradición Gloria Y Saber: Institución Educativa Octavio Campos Otoleas en su boda de diamante</i>	Pag. 33-41
BIBLIOGRAFÍA	Pag. 42-43
AGRADECIMIENTO	Pag. 44

Fotografía. Sector sureste Cerro Ventarrón, estructura arquitectónica de carácter ceremonial.

Pomalca un viaje en el tiempo - Interpretación arqueológica - El pasado: nuestro origen más reciente.

CURADOR DE CONTENIDO

DANIEL SILVA PERALTA

Egresado de Arqueología por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con una sólida formación técnica en excavación, registro y catalogación de bienes culturales. Se especializa en fotogrametría y cartografía aplicada a la arqueología, así como en la identificación de estructuras arquitectónicas y sistemas viales andinos. Ha participado como asistente de campo en proyectos de investigación (PIA) expositor en congresos científicos (CNA-2024; CONEBIOL-2025). Su enfoque integra la conservación preventiva.

Sector sureste de cerro Ventarrón, estructuras de barro

COLABORADORES

POMALCA. S.A.A

CENTRO PRE-UNIVERSITARIO AZUCARERA

POMALCA

ARQUEODAN

POMALCA

Un viaje en el tiempo

REVISTA: DIVULGATIVA DE ARQUEOLOGIA, CULTURA Y SOCIEDAD

INTERPRETACIÓN ARQUEOLÓGICA

Pomalca un viaje en el tiempo - Interpretación arqueológica - El pasado: nuestro origen más reciente.

Fotografía. Sector sureste Cerro Ventarrón, se visualiza estructura arquitectónica de carácter ceremonial.

Pomalca un viaje en el tiempo - Interpretación arqueológica - El pasado, nuestro origen más reciente.

INTRODUCCIÓN

El distrito de Pomalca, en el corazón del valle de Lambayeque, guarda entre sus campos y cerros un pasado que aún late bajo la tierra. Entre huacas, murallas y antiguos templos, se teje la memoria de sociedades que supieron convivir con su entorno y dotarlo de un profundo significado espiritual. Sitios como Cerro Ventarrón y Cerro El Combo no son solo vestigios materiales de la historia, sino escenarios donde la naturaleza, la arquitectura y el arte se entrelazaron para dar forma a paisajes culturales cargados de identidad.

Las investigaciones arqueológicas nos muestran que en estos lugares no se trataba únicamente de construir viviendas o templos, sino de crear espacios vivos, donde animales, plantas, cerros y ríos eran concebidos como parte de un universo sagrado. La cerámica, los murales y el arte rupestre hallados en Pomalca son testigos silenciosos de la creatividad, la religiosidad y la organización social de sus antiguos habitantes.

Este recorrido por los paisajes naturales y culturales de Pomalca nos invita a redescubrir un territorio que aún conserva huellas de un glorioso pasado. Al mismo tiempo, nos recuerda la importancia de proteger y valorar este patrimonio, que no solo pertenece a la historia del Perú, sino también a la memoria colectiva de todos los lambayecano

“La ciencia en su conjunto es instrumento permanente de lucha social lo que fue desde su creación y lo seguirá siendo.”

Luis Guillermo Lumbreras

(1936-2023)

*Plano de ubicación
departamento de Lambayeque*

Plano geopolítico del distrito de Pomalca

Pomalca un viaje en el tiempo - Interpretación arqueológica - El pasado: nuestro origen más reciente.

CONTEXTO GEOGRAFICO

Distrito de Pomalca

Pomalca se encuentra ubicado geopolíticamente en el departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo. Colinda sus límites con los distritos de Picsi, Tumán, José Leonardo Ortiz, con eje de coordenadas ($6^{\circ}46'03''S$ $79^{\circ}46'38''O$ / $-6.76747, -79.77735$). Entre las lomas intrusivas (cerros), destacan Cerro Ventarrón, Boro y El Combo.

Diecinueve son los centros poblados que forman parte del distrito de Pomalca, como La Cofradía, el Invernillo, El Chorro, El Combo, Las Mercedes, San Antonio, Colón, Las Palmeras, Collud, La Mercedes, Casa de Madera, Pampa de Aviación, Ventarrón, Cafetal, Alican Grande, San Pablo, Buenos Aires y Desaguadero, San Antonio.

Imagen satelital cerro Ventarrón, extraída de Google Earth Pro.

Las dos fuentes hídricas más importantes de Pomalca son los tramos del río Chancay-Reque (sectores La Calerita y Tres Tomas) y el río Chancay-Lambayeque, este último conocido también como Chéscope. Entre Cafetal y Alicán Grande se ubica una toma divisoria de agua —popularmente conocida como Tres Tomas—, la cual abastece el canal de regadío para el sector bajo del distrito, en Casa de Madera.

Pomalca no solo presenta una dinámica de ocupación moderna, sino que también tiene un pasado histórico prehispánico. Evidencia de ello se puede observar en los sitios arqueológicos o huacas, tales como Huaca Chéscope, Huaca Avejería, Cementerio Pomalca, El Chorro o Huaca de los Chinos, El Combo, también conocido popularmente como Cerro Dos Tetas, Huaca San Juan, Collud-Zarpán, Huaca Ventarrón, sector Los Arenales, Cerro Boró, Cerro Ventarrón, Tambo Inca, El Triunfo, El Triunfo 1 y El Triunfo 2.

Imagen satelital cerro El Combo o cerro Dos Tetas, extraída de Google Earth Pro.

Cerro El Combo o cerro dos tetas, nótese plataforma religiosa, toma aérea con dron.

Cerro el Combo o Cerro dos Tetas, nótese plataforma religiosa, toma aérea con dron.

Cerro Boro y Cerro Ventarrón sector Norte, laguna Boro, imagen satelital, Google Earth Pro.

*Fotografía atardecer, vista del Cerro Boro
Contexto Geográfico de Pomalca*

Entorno natural del sector sureste Cerro Ventarrón.

PAISAJE NATURAL

Interpretación arqueológica: el paisaje natural y el simbolismo en el entorno de cerro ventarrón

Daniel Silva Peralta

El sitio arqueológico de Cerro Ventarrón, ubicado en el distrito de Pomalca (Lambayeque) y su entorno natural, nos permite conocer cómo vivieron las poblaciones del pasado y cómo se relacionaron con la naturaleza que las rodeaba. Ventarrón no fue solo un lugar donde se podía conseguir agua o alimento. Fue un espacio especial (hábitat), donde la tierra, los animales y las plantas no solo servían para sobrevivir, sino que también tenían un significado espiritual. Durante las excavaciones arqueológicas en Ventarrón realizadas por el arqueólogo Ignacio Alva Meneses, se encontraron huesos de peces (restos ictiológicos) como el "life" (*Trichomycterus* sp.) y el "cascafe" (*Brycon* sp.), especies propias de aguas dulces, como las del río Chancay-Reque. Estos peces formaron parte importante de la dieta diaria (Vásquez y Rosales, 2013, en Alva, 2013).

También se identificaron restos de caracoles de agua dulce y terrestres, como *Helisoma* sp., *Physa* sp. y *Scutalus proteus*. Estos moluscos se encuentran naturalmente en zonas húmedas o estacionales, lo que indica que los antiguos habitantes conocían muy bien los ciclos del agua en su entorno. La diversidad de aves también fue notable. Se hallaron restos de especies como la paloma cuculí (*Zenaida meloda*), el zambullidor (*Podilymbus podiceps*) y aves acuáticas como el pato alabanco (*Anas bahamensis*) y la gallineta (*Gallinula galeata*). En cuanto a mamíferos, se encontraron representados en el arte mural, en altorrelieve la representación de la zarigüeya; con base en los restos óseos se identificó a la vizcacha, zorros y perros domesticados (Vásquez y Rosales, 2013). Muchos de estos animales no solo eran cazados para alimentarse. Algunos cumplían una función sacra, como la zarigüeya, los peces y el venado, que fueron representados en los murales del templo de Ventarrón.

Indicador de valor simbólico dentro de las creencias locales. El entorno vegetal también fue ampliamente aprovechado. Gracias al análisis de restos vegetales, semillas y polen, se identificaron especies como maíz, algodón, lúcuma, palta, zapallo, ají, paca, choloque, frijoles, sapote, tomate silvestre y otras plantas nativas y domesticadas (Vásquez y Rosales, 2013; Correa, 2017). Las plantas no solo se usaban para comer. Algunas como el algodón (*Gossypium barbadense*) se usaban en la fabricación de ropa, mientras que otras tenían usos medicinales o eran parte de rituales. El análisis paleopalinológico realizado por Correa (2017) en coprolitos de roedores mostró que muchas de estas especies estaban presentes en el entorno inmediato del cerro, confirmando una convivencia estrecha entre humanos, flora y fauna.

Paloma cuculi (Zenaida meloda)

Pato albinco (Anas bahamensis)

gallineta (Gallinula galeata)

Zorro Sechureño (Lycalopex sechurae)

Mural Policromo: representación de Venado. Alva, I. (2013)

Para la cultura andina, los cerros no eran simples montañas. Eran considerados seres sagrados, protectores de la comunidad. En Cerro Ventarrón, esta visión se refuerza con la construcción de un templo monumental en una de sus laderas, decorado con murales que muestran animales locales, lo cual sugiere que el cerro mismo era visto como un lugar sagrado (Alva, 2013). También la larga ocupación existente en su entorno, como los sectores arenales, sector sureste y la ciudadela fortificada en el extremo sureste.

Según Ashmore (2002), los paisajes como Ventarrón no solo eran habitados, también eran interpretados y cargados de significado. Esto coincide con lo que proponen Knapp y Ashmore (1999), quienes señalan que los paisajes culturales reflejan relaciones de poder, memoria e identidad. Los habitantes de Ventarrón no vivían solo por necesidad en este cerro. Lo hacían porque el entorno les ofrecía algo más: una conexión emocional y espiritual con la tierra.

Las evidencias arqueológicas encontradas en Cerro Ventarrón muestran que las personas que vivieron allí sabían muy bien cómo usar los recursos naturales. Además, veían su entorno como algo más que útil, lo sentían como parte de su mundo interior.

El cerro, los animales, las plantas, el agua y el cielo formaban parte de un mismo sistema de vida y creencias. Por ende, Ventarrón no fue solo un sitio de paso, sino un verdadero paisaje habitado con cuerpo y alma, donde la naturaleza era respetada, celebrada y entendida como algo vivo. Al respecto Gil (2001) menciona, “El territorio no posee un significado intrínseco, sino que es una construcción social y política legitimada mediante la ideología, el ejercicio del poder y su representación simbólica en el paisaje”.

Fase I Templo de huaca Ventarrón, note la representación en barro de la Zarigüeya y peces, datado en los 2000 a.C. Tomado de Alva, 2013.

Detalle de alto relieve de Zarigüeya y peces, Fase I huaca Ventarrón, tomado de Alva, 2013.

*Estructura arquitectónica sector sureste cerro
Ventarrón*

Interpretación arqueológica; el paisaje natural y el simbolismo en el entorno de cerro ventarrón

PAISAJE CULTURAL

Interpretación arqueológica; el pasado, nuestro origen más reciente

Una estructura arquitectónica tardía en el sector sur-este de Cerro Ventarrón

Daniel Silva Peralta

El Cerro Ventarrón es una importante estribación andina ubicada en la margen derecha de la vertiente del río Chancay-Reque. A lo largo de la historia, este lugar ha cumplido un papel central como eje de civilización y desarrollo social en el valle lambayecano. En la última década, los descubrimientos realizados por el arqueólogo Ignacio Alva han puesto en evidencia la trascendencia del sitio. Entre ellos destaca el hallazgo de un templo con más de 2000 años de antigüedad, una muestra excepcional del grado de desarrollo cultural alcanzado en la región. Pese a estos avances, las investigaciones científicas en el área han sido limitadas. Los estudios más recientes provienen, en su mayoría, de trabajos universitarios que han recopilado información superficial, pero valiosa para entender la dinámica sociocultural del complejo arqueológico.

- El sector sureste de Cerro Ventarrón

Una de las áreas menos conocidas, pero con gran potencial científico.

Este sector cuenta con referencias arqueológicas desde fines del siglo XIX, cuando el investigador Hans Heinrich Brüning —conocido por su afición a la fotografía— registró imágenes de la zona. Entre ellas destaca una que muestra la denominada ciudadela fortificada. Más de un siglo después, Alva (2013) retomó la importancia de este sector al señalar que allí existía una ciudadela vinculada a ocupaciones tardías, entre ellas la época Inca. Los reconocimientos recientes realizados como parte de proyectos académicos han permitido identificar estructuras arquitectónicas de barro, como un palacio de estilo Chimú y plataformas adosadas a las laderas del cerro. Además, se documentaron plataformas funerarias amuralladas, lo que sugiere que el espacio cumplió una doble función: urbana y funeraria. Aunque los estudios superficiales no permiten aún reconstruir en detalle la dinámica cultural de este sector, sí ofrecen pistas fundamentales que abren nuevas líneas de investigación.

- Evidencias arquitectónicas

Las construcciones del sector sureste de Ventarrón se caracterizan por el uso de barro y piedra, principalmente en forma de adobes y mampostería unida con argamasa de barro.

La secuencia constructiva responde a una estrategia de adaptación al terreno agreste del cerro. Primero se edificaron plataformas de nivelación en piedra, unidas con mortero de barro, sobre las cuales se levantaron las estructuras más complejas: muros, murallas, recintos, patios y espacios funerarios. Esta técnica refleja un conocimiento profundo del entorno natural, similar a los estudios que realizan hoy arquitectos e ingenieros antes de levantar edificaciones en terrenos irregulares.

Entre las estructuras más destacadas sobresale el palacio Chimú, erigido sobre una formación rocosa. Para su construcción, se adosaron plataformas de piedra que permitieron nivelar el terreno. Sobre estas se levantaron muros trapezoidales que delimitaban patios; muros divisorios internos, escalinatas para conectar distintos niveles y pasadizos que articulaban los diferentes espacios.

Las perforaciones masivas realizadas por los huaqueros en el sitio arqueológico han dejado a la vista numerosos restos, especialmente fragmentos de cerámica que hoy se encuentran expuestos en superficie. El problema es que, al haber sido removidos sin control, estos materiales han perdido su contexto original, lo que dificulta comprender cómo fueron producidos y utilizados por las poblaciones que habitaron el lugar.

A pesar de ello, los fragmentos permiten identificar distintos estilos cerámicos, entre los que destacan el Lambayeque tardío, el Chimú y una interesante mezcla entre ambos, lo que sugiere la existencia de un proceso de coexistencia e hibridación cultural en el área.

- ¿Qué son los estilos cerámicos?

Para entender este concepto, primero es necesario aclarar dos ideas:

Estilo; se refiere a la forma particular de elaborar o crear algo, influida por factores culturales, artísticos y sociales.

Cerámica; es el producto obtenido al modelar arcilla y someterla a altas temperaturas, lo que la convierte en un material duro y resistente, utilizado tanto con fines prácticos como simbólicos.

En arqueología, un estilo cerámico se entiende como un conjunto de rasgos característicos — formas, decoraciones, técnicas de fabricación — que comparten las piezas producidas por una sociedad.

Estos rasgos permiten reconocer la identidad cultural de un grupo humano y diferenciarlo de otros.

- Estilo cerámico Lambayeque

Identificado inicialmente por Eduard Seler (1912), el estilo Lambayeque fue consolidado por Rafael Larco Hoyle (1948), quien lo reconoció como parte de una “Cultura Lambayeque”.

Esta tradición cerámica se desarrolló aproximadamente entre los años 700 y 1100 d.C.

- Características técnicas del estilo cerámico Lambayeque.

Elaboradas con pastas de colores anaranjados, cremas, grises o negros (estos últimos con manganeso); texturas homogéneas y cocción en atmósfera oxidante (rojas) o reductora (negras). Presentan acabados superficiales pulidos y engobes cremosos, dándole un aspecto brillante.

Entre las formas producidas por los Lambayeque resaltan “el Huaco Rey” (botella semiescultórica con pedestal y rostro enmascarado).

Botellas globulares con pico largo y asa en arco. Botellas con pedestales calados y decoración pintada o incisa. Por último, figurinas, máscaras, silbatos y cuentas.

Entre la decoración, están los motivos geométricos, naturalistas y simbólicos; pintura bicroma en negro o marrón sobre fondo blanco-cremoso. Elementos distintivos: ojos alados, asas en arco, pedestales calados y pequeños adornos aplicados en las asas.

Muchos diseños imitan técnicas del metal, como soldaduras y repujados, lo que muestra la fuerte relación entre alfareros y orfebres, esto producto de una masificación en la producción de cerámica.

ligado a la alta demanda de este bien. Llevando a los artesanos ceramistas a buscar métodos de producción más eficientes como la utilización de moldes.

- Estilo cerámico Chimú

Este estilo fue reconocido por Max Uhle (1913) y corresponde a la sociedad Chimú, cuyo centro político fue Chan Chan. Su auge ocurrió entre 1100 y 1470 d.C., antes de la conquista inca. El señorío Chimor dominó gran parte de la costa norte, desde Piura hasta Lima.

- Características técnicas del estilo cerámico Lambayeque.

Producción: estandarizada y masiva, comparable a una “industria” prehispánica. Predominaba el uso de moldes y acabados bruñidos.

Técnica: mayormente cerámica negra ahumada (80%) y, en menor medida, piezas rojas.

Formas: Cántaros globulares con gollete estribo. Vasijas dobles unidas por asa puente. Modelados de frutos como papa, calabaza o guanábana. Figurillas de monos aplicadas en el asa, un rasgo diagnóstico frente a la cerámica Moche.

Decoración: relieves con escenas de hombres, animales, plantas y seres míticos; además de motivos geométricos como grecas escalonadas, volutas, cruces y círculos.

Fragmentos de vasijas de estilo Lambayeque, representaciones de volutas

Fragmentos de vasijas de estilo Chimú, con decoraciones geométricas y borde carenado.

Fragmento de cerámica de estilo Lambayeque, con decoración, representando un rostro de un personaje con orejeras. Para Wester (2024), “Clara continuidad de aquellos caras golletes Moche tardío que siguen haciéndose después, sobre todo en el Lambayeque medio y tardío. Donnan lo llama New King o rey de Asiria”.

*Palacio Chimú, ubicado en el sector sureste de cerro Ventarrón.
Fotografía tomada con dron.*

Una estructura arquitectónica tardía en el sector sureste de Cerro Ventarrón

Palacio Chimú, ubicado en el sector sureste de cerro Ventarrón, modelo 3D realizado en base a datos fotogramétricos recopilados con dron

Palacio Chimú, ubicado en el sector sureste de cerro Ventarrón, modelo 3D realizado en base a datos fotogramétricos recopilados con dron

Palacio Chimú, ubicado en el sector sureste de cerro Ventarrón, modelo 3D isométrico realizado en base a datos fotogramétricos recopilados con dron.

Palacio Chimú, ubicado en el sector sureste de cerro ventarrón, modelo 3d isométrico realizado en base a datos fotogramétricos recopilados con dron

Una estructura arquitectónica tardía en el sector sureste de Cerro Ventarrón

CERRO EL COMBO, RECURSO ARQUEOLÓGICO OCULTO

Evidencias arqueológicas: Arte rupestre,
Petroglifos de cerro el Combo

Pablo César Saavedra Castro

Nuestro actual distrito de Pomalca cuenta con un valioso patrimonio arqueológico; la gran diversidad de “huacas”, las que emergen de los fértiles campos agrícolas como mudos testigos de un glorioso pasado, sobreviviendo al paso de los siglos y al constante peligro de los huaqueros. Sobre los únicos cerros presentes en el distrito: Ventarrón-Boro, El Combo y El Diablo o Putería, existen plataformas y muros elaborados con adobe y/o piedra, en la cima, ladera y base. Esto se complementa con arte rupestre en su categoría de “petroglifos”; el arqueólogo peruano Ignacio Alva (Alva, 2013) identifica un conjunto de cinco rocas grabadas en el cerro Ventarrón que representan formas geométricas. Ante este antecedente, y por la ubicación del

Cerro El Combo, cercano a una fuente de agua, por sus características geomorfológicas (Ancajima, comunicación personal 2022) nos llevó a identificar arte rupestre sobre dicho cerro. Este arte rupestre muestra diversas representaciones individuales o en conjunto, manufacturadas con dos técnicas, y están distribuidas mayoritariamente en una sola ladera del cerro, usando solo una o dos caras grabadas mirando exclusivamente a dos puntos cardinales.

- Ubicación

Cerro El Combo está emplazado en la sección media baja del valle Chancay-Lambayeque y sobre la margen izquierda del río Lambayeque que por esta zona toma el nombre de río Chéscope. Tiene una altitud de 119 m.s.n.m. Es una de las tres formaciones geológicas que tiene el distrito de Pomalca; su singular forma alargada (estrecha al norte y ensanchada al sur) pudo ser vista por los antiguos habitantes como un ente místico y es por ello que en la actualidad se observan restos de materiales usados en las

mesadas de los curanderos y/o brujos en toda la extensión del cerro. Además, el cerro El Combo está rodeado por los campos agrícolas de la E.A.I. Pomalca y muy próximo al Centro Poblado El Combo.

- Antecedentes

Este importante yacimiento arqueológico no ha sido tomado en cuenta para el desarrollo de excavaciones arqueológicas, lo que impide una completa y veraz caracterización de su ocupación humana prehispánica, pero la gran cantidad de pozos de huaqueo y cerámicas desperdigadas sobre su superficie. Sin embargo, sí es referido en algunos trabajos de arqueólogos peruanos: Roger Ravines (1983) en su Inventario de Monumentos Arqueológicos de la Costa Norte incluye a cerro El Combo con el número 36 en la categoría de Centro Poblado correspondiente al período Intermedio Tardío. Carlos Wester (1999) refiere que Cerro El Combo presenta una densa ocupación Gallinazo. En 2012, el arqueólogo Edgar Bracamonte identifica plataformas de

Adobe, terrazas, áreas de cementerio y áreas llanas que podrían corresponder a áreas de viviendas, además de murallas y plataformas de piedra. Su hipótesis sobre el sitio es que durante su ocupación Lambayeque es similar a cerro Luya, en el distrito de Tumán.

- Categorías

El arte rupestre se divide en: pintura rupestre, petroglifos, geoglifos y arte mobiliario o litoesculturas; algunos consideran a las cúpulas (son horadaciones u hoyuelos circulares poco profundos) pertenecientes a este grupo. Con la finalidad de interpretar el arte rupestre, es necesario conocer la composición de los petroglifos. Es por ello que Gori Tumi Echevarría (2012) propone considerar cuatro categorías intrínsecas mínimas del material rupestre para fines de su uso y tratamiento regular en el Perú; estas categorías formales son: la imagen figurada (es una gráfica hecha sobre algo físico como la roca, le da el valor cultural), el soporte (es la base de la figuración, es la roca usada para realizar la imagen), el entorno inmediato (tiene que ver la inter-

relación entre la imagen figurada, el soporte y la ubicación de este formando una unidad contextual) y el paisaje (en el arte rupestre está constituido por los medios circundantes que afectan el artefacto rupestre, soporte, medio ambiente y cultura que han propiciado su formación).

Identificación de Arte Rupestre

El presente manuscrito forma parte de un trabajo de investigación de grado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y, en salvaguarda de esta originalidad que debe tener, solo se resumirán de manera escueta algunas características: La presencia de rocas de tipo granodiorita que predominan en el paisaje rocoso fueron usadas para realizar los diferentes signos grabados. Existe una tendencia en la utilización de este tipo de material, escogiéndose rocas medianas y grandes en posición horizontal, mientras que otras están en vertical. Los soportes o rocas se encuentran individuales o aislados y, en otros casos, están asociados con otras rocas conformando espacios habitacionales, lo que indicaría su

continuidad a lo largo de su secuencia ocupacional. La distribución de las rocas grabadas nos manifiesta que su ubicación es heterogénea y están emplazadas desde la sección media-baja, desde donde se comienza a abrir hacia el valle. Está muy huaqueado y solo encontramos una sola roca de grandes dimensiones. En la sección media, es aquí donde se concentra una gran cantidad de rocas grabadas, distribuidas desde el lado sur hacia el lado norte de la ladera este; una gran quebrada delimita esta concentración de petroglifos. Finalmente, una roca grabada se encuentra en una de las cimas de cerro El Combo, su importancia radica en que sus grabados están asociados formando escenas y se advierte una reutilización del soporte.

Técnicas de elaboración

En los diversos soportes identificados sobre una de las laderas de cerro El Combo, las imágenes figuradas que fueron realizadas presentan dos técnicas: la primera es el raspado o abrasión, mientras que la segunda es la incisión.

La presencia de cantos rodados, en algunos casos, próximos a los soportes, además del desgaste perceptible en uno de los lados cóncavos, indicaría que fueron usados como herramienta para la elaboración de las imágenes.

- Interpretación

La predominancia de la imagen figurada de un ser zoomorfo en su especie “lagartija” indicaría un ritual asociado al agua; además, la presencia de una gran quebrada marcaría el espacio de la distribución de estos restos culturales. Mientras que la orientación de los paneles (la cara de la roca grabada) preferentemente mira a la salida del Sol, en cuyas alturas se encuentra la naciente del río.

La cronología relativa que se podría establecer a través del análisis iconográfico y de la técnica de elaboración nos indica que fueron confeccionados durante dos momentos o fases culturales: la primera en el Intermedio Temprano y la segunda durante el Intermedio Tardío. Aunque es necesario para confirmar dicha hipótesis, una excavación arqueológica

en la base de estos soportes para obtener evidencias materiales contextualizadas que aportan una fecha relativa más confiable que el tratar de analizar el material cerámico desperdigado sin un contexto claro en asociación a esta manifestación cultural.

Agradecimiento

Esta identificación de arte rupestre en este importante sitio arqueológico no hubiera sido posible sin la experiencia de nuestro amigo y especialista en arte rupestre lambayecano, el Lic. Edgardo Ancajima. Además, a otros amigos como Daniel Silva y Harold Alemán, quienes se unieron y apoyaron en el registro e identificación de otras evidencias culturales que ayudaron a establecer una secuencia cultural del cerro.

Sitio arqueológico cerro El Combo, panel rupestre I. Fotografía: Pablo Saavedra

Sitio arqueológico cerro El Combo, panel rupestre II. Fotografía: Pablo Saavedra

Sitio arqueológico cerro El Combo, panel rupestre III. Fotografía: Pablo Saavedra

Evidencias arqueológicas: estructuras arquitectónicas identificadas en el sector suroeste cerro el Combo

Daniel Silva Peralta

A simple vista, cerro El Combo parece solo una formación natural, sin rastros de intervención humana. Sin embargo, las investigaciones realizadas —incluyendo trabajos universitarios— han demostrado lo contrario: en este lugar se encuentran importantes evidencias arqueológicas, principalmente estructuras arquitectónicas como murallas, plataformas y recintos. En este texto describiremos las evidencias arqueológicas de la arquitectura existente en el sector suroeste.

- Murallas

Las murallas son definidas como “muros u obras defensivas que rodean una plaza fuerte o protegen un territorio” (Gendrop, 2001, p. 161). En el Cerro El Combo se han identificado al menos dos murallas de características similares, ubicadas en las laderas suroeste. Estas murallas están construidas con piedras unidas mediante la técnica de mampostería y relleno de pachillas.

Su forma es trapezoidal: ancha en la base y más estrecha hacia la parte superior. Aunque muchas se encuentran en mal estado, se proyectan con una altura de aproximadamente dos metros o más. Actualmente solo son visibles sus bases y restos de muros derrumbados en las laderas, lo que dificulta conocer su tamaño exacto. Estas estructuras defensivas se extienden de manera perimétrica alrededor del cerro, similares a las documentadas por Chero (2020) en el Cerro Saltur, definidas como murallas perimétricas. También se han identificado murallas más pequeñas que delimitan espacios internos, configurando recintos conectados con las murallas principales.

- Plataformas

Según Gendrop (2001, p. 161), una plataforma es una “superficie elevada, plana y lisa, usualmente delimitada en su perímetro exterior, que sirve como base para construcciones”. En el Cerro El Combo se han identificado tres plataformas principales:

Plataforma 1: ubicada en la intersección de la muralla perimétrica A y la muralla lineal A. Construida con piedra y relleno, cuenta con un área de 255 m². Sobre ella se levantan muros que conforman recintos.

Plataforma 2: situada al oeste de la primera, junto a la muralla lineal A y cercana a una formación rocosa. Tiene 104 m² de superficie y parece haber funcionado como un puesto de control o vigilancia.

Plataforma 3: al norte de la primera, asociada a la muralla lineal B. Con 922 m², sobre ella se levantan recintos abiertos que conectan diferentes espacios funcionales.

- Recintos

Un recinto es un “espacio comprendido dentro de ciertos límites, ya sea muros u otras construcciones” (Gendrop, 2001, p. 176). En el Cerro El Combo se han identificado al menos cuatro: Recinto A: asociado a la Plataforma 1 y las murallas perimétricas A y lineal A. Formado con muros de piedra y pachillas en técnica de mampostería. Su función parece estar vinculada a almacenamiento y vivienda.

Recinto B: construido sobre la plataforma 2. Está dividido en dos espacios, ambos

usados con fines de vigilancia. Uno de ellos tiene forma de “C”, con un solo acceso, lo que lo convierte en un lugar de control estratégico.

Recinto C: ubicado sobre la Plataforma 3, asociado a la muralla lineal B. Sus características indican que funcionaba como espacio de conexión y control entre áreas distintas.

Recinto D: delimitado por segmentos de las murallas perimétricas A y B, así como las murallas lineales A y B. Forma un espacio rectangular que servía como punto de articulación entre los recintos A y C.

- Interpretación

Al integrar murallas, plataformas y recintos, se observa que muchos de los espacios tienen configuraciones rectangulares, semejantes a las audiencias chimú de Chan Chan. Es posible que estos espacios funcionaran como zonas de transición, es decir, áreas destinadas a la vigilancia y control para regular el acceso a los sectores residenciales y sagrados del cerro. Esto permite interpretar al sitio como una ciudadela fortificada.

Comparable a las ciudades-estado romanas, que además de proteger, cumplían funciones administrativas. Estas propuestas aún se encuentran en un nivel hipotético, y se requieren investigaciones más profundas en el sitio arqueológico para confirmar y enriquecer la interpretación de este importante lugar en el distrito de Pomalca.

Plano de ubicación estructuras arquitectónicas del sector suroeste de cerro El Combo.

Cerro El Combo. Imágenes 3D elaboradas con fotografías aéreas tomadas con dron

*Cerro El Combo. Reconstrucción 3D isométrico, elaborado en base a ortofoto.
Cerro el Combo, recurso arqueológico oculto. Evidencias arqueológicas: Arte rupestre, Petroglifos
de Cerro el Combo*

*Recinto N° 1, reconstrucción 3D
isométrico*

Cerro El Combo. Reconstrucción 3D isométrico, elaborado en base a ortofoto.

Colegio

Nacional

OCTAVIO

CAMPOS

Fotografía de plana docente, después de su consolidación como Colegio Nacional Octavio Campos Otoleas.

***Tradición Gloria Y Saber:
Institución Educativa Octavio
Campos Otoleas en su boda de
diamante***

Edwin Roberth Monja Plasencia

La Institución Educativa Octavio Campos Otoleas es el alma máter en la formación académica del distrito de Pomalca. Constituye una verdadera cuna de profesionales formados con valores, tradición y saberes locales. Durante mi proceso como docente en esta prestigiosa institución, descubrí una escuela con una profunda carga histórica y con una herencia de lucha social y cultural. Pomalca, distrito de raíces antiguas, guarda una tradición que se remonta a los orígenes mismos de la civilización en la costa norte del Perú. En este contexto, es inevitable que todo docente que llega a estas aulas se pregunte: ¿Por qué Octavio Campos Otoleas? ¿Quién fue él? Según fuentes orales y escritas, Octavio Campos Otoleas fue un joven trabajador pomalqueño cuya vida y muerte quedaron profundamente grabadas en la memoria colectiva de Lambayeque. Nació el 18 de noviembre de 1949 en la provincia de Chota, departamento de Cajamarca.

Fue el hijo mayor de don Antenor Campos Sánchez y doña Consuelo Otoleas Bustamante, ambos naturales de aquella provincia (Fernández, 2015). Cuando Octavio tenía apenas tres años, su familia se trasladó a la hacienda Pomalca, uno de los principales centros agroindustriales de la costa norte del Perú. Se establecieron en la antigua Calle Espinal, hoy conocida como Calle Túpac Amaru, donde Octavio creció en un entorno marcado por la disciplina del trabajo y la organización comunitaria. Cursó sus primeros estudios en la Escuela Fiscalizada N.º 744 de la Hacienda Pomalca, destacándose por su responsabilidad y espíritu de superación. Desde muy joven combinó sus estudios con labores agrícolas y de apoyo en los talleres de la empresa. Según los archivos históricos de la Empresa Pomalca, ingresó a trabajar el 15 de abril de 1958 como ayudante en la cuadrilla de don Felipe Ascoy, perteneciente a la contrata Williams (Archivo Histórico de Pomalca, 1960). Su labor consistía en cargar ladrillos crudos desde los tendales hasta los hornos, transportando cerca de doscientos ladrillos diarios sobre una manta de yute.

Posteriormente fue trasladado al área de campo, donde participó en la recolección de gusanos —barrenos y minadores— de la caña de azúcar, entregando las muestras al laboratorio de entomología dirigido por el señor Elviro Celis Rosas (Fernández, 2015). El 20 de enero de 1962, durante una huelga obrera emprendida por los trabajadores de la hacienda Pomalca en demanda de mejores condiciones laborales y salariales, Octavio fue víctima de la represión policial. Mientras transitaba cerca de la antigua estación del Ferrocarril de Pimentel, una bala le arrebató la vida de manera instantánea, cuando apenas tenía doce años. Este trágico suceso, recordado como la Masacre de Pomalca, dejó varios obreros muertos y se convirtió en un símbolo del sacrificio obrero en la región. El cuerpo de Octavio fue sepultado en el cementerio El Carmen de Chiclayo, en una cripta donde también descansan los demás obreros caídos durante aquella jornada. En homenaje a su memoria, el Sindicato de Obreros de Pomalca propuso que el nuevo colegio secundario en proceso de creación llevara su nombre. En 1965, el Ministerio de Educación aprobó oficialmente la

fundación de la Institución Educativa Nacional “Octavio Campos Otoleas” (Ministerio de Educación del Perú, 1965). Durante los primeros años de vida institucional, cada 18 de noviembre docentes, estudiantes y autoridades realizaban romerías al cementerio El Carmen para conmemorar el natalicio de Octavio, reafirmando así el compromiso ético y social que dio origen al plantel. Su nombre, más allá del recuerdo trágico, representa el espíritu de resistencia, dignidad y esperanza del pueblo pomalqueño. La figura de Octavio Campos Otoleas se mantiene viva como símbolo de una juventud que, a través de la educación, continúa la lucha por la justicia social iniciada por generaciones anteriores. Mi experiencia como docente en el “Octavio Campos Otoleas” Mi entrega como docente en esta institución ha echado raíces profundas, al igual que los agricultores siembran la caña. En este proceso he desarrollado un sentido de identidad que me resulta imposible desprender. Como promotor de la historia, la cultura y la formación académica, me permito rendir un homenaje

a quién da nombre a esta institución, y reflexionar sobre quiénes debemos seguir siendo como comunidad educativa. Camino por estas aulas con el deseo de fomentar la identidad y recordar a quienes hicieron historia. Busco inspirar en mis estudiantes los ejemplos de lucha social colectiva que nos definen como pueblo, fortaleciendo la conciencia de quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Una coincidencia, a la vez extraña y significativa, marcó mi llegada a esta institución. Mientras se anunciaban los hallazgos y la puesta en valor del centro arqueológico Ventarrón, iniciaba mi labor docente en el glorioso Octavio Campos Otoleas. Como diríamos los historiadores: el lugar y el tiempo fueron los precisos. Tras la pérdida de mi compañera de vida, encontré refugio en mi segundo amor: el fomento del amor por nuestra identidad cultural y el legado histórico de nuestros antepasados. La enseñanza se convirtió en una forma de honrar su memoria y de mantener vivo un sueño: construir un espacio donde las imágenes y manifestaciones culturales adquieran sentido y significado.

Deseo que nuestros niños y jóvenes encuentren en la escuela un lugar donde sus mentes viajen, donde desarrollen y potencien sus habilidades y competencias en todas las áreas del saber. Que aprendan de forma cooperativa y adquieran conciencia ciudadana y ambiental, para convertirse en profesionales íntegros, con identidad local y nacional.

El aprendizaje que promovemos va más allá de lo común: busca que nuestros estudiantes conozcan su historia y raíces, que desarrollen pensamiento crítico y sean capaces de cuestionar sus acciones para transformarlas positivamente.

Por ello, el proyecto de crear un museo escolar representa un sueño profundamente anhelado: una herramienta pedagógica que fortalece el aprendizaje y la identidad. A lo largo de mi camino por estas aulas gloriosas, he impulsado diversas actividades que nos acercan cada vez más a esa meta.

El gran potencial humano que he identificado en nuestros estudiantes, reflejo del espíritu del pueblo pomalqueño, me ha permitido inculcar una identidad cultural, social e histórica sólida sobre quiénes son. **Pag. 36**

Gracias al apoyo de los docentes y de la plana directiva durante el periodo 2015–2018, consolidamos una educación con identidad, alcanzando logros significativos en diversas disciplinas, siempre bajo el principio de la cultura. Entre ellos destacan:

En el área de Ciencias Sociales: desarrollo del proyecto ambiental sostenible que participó en el Proyecto Regional de Ordenamiento Territorial 2018.

Participación en concursos escolares locales y regionales (FESTIESEP), obteniendo los primeros lugares en las ediciones IV, V, 2023 y 2024, además de la certificación como autores de la obra Mitos y leyendas de Lambayeque.

Participación en el concurso nacional FONDEP y en los Juegos Florales Escolares, alcanzando primeros lugares a nivel UGEL, regional y nacional.

Creación de tres salas museográficas virtuales en el periodo pospandemia, entre ellas la exposición sobre el cambio climático.

Clasificación en la primera Feria Internacional MUSITEC y posterior selección para la Feria Internacional

Ciencia do Club en Río de Janeiro, Brasil, (a la cual no se asistió por falta de apoyo institucional). Participación en las actividades oficiales del Bicentenario Nacional. Elaboración de réplicas arqueológicas como material educativo y su interpretación iconográfica. Esta pequeña historia no solo refleja una vivencia personal, sino también la experiencia compartida de muchos docentes y gestores culturales comprometidos con la educación y la identidad. Nuestra meta como octavinos es clara: consolidar una sala museográfica que muestre al público el gran potencial cultural de nuestros estudiantes y de la población pomalqueña. Somos más que una institución educativa: somos un segundo hogar para los pomalqueños. ¡Viva Octavio Campos Otoleas, viva Pomalca!

LOGROS

Estudiantes que **involucran los espacios libres de la I.E.** a los conceptos novos de eco museología y patrimonio cultural.

Estudiantes **involucrados en actividades significativas** cuyo origen tiene el análisis e interpretación del patrimonio iconográfico, arqueológico natural y cultural.

Destacada participación en eventos culturales científicos de talla internacional, **logrando la acreditación a la Feria internacional CIENCIA DOCLUB de Brasil.**

Estudiantes **adoptan conocimientos ancestrales** de ecoeficiencia y conocimientos de tecnología ancestral eco amigable

Logro destacado en los concursos y MINADU Y ENLA

Fotografías de estudiantes de I.E. O.C.O. realizando interpretación del patrimonio arqueológico con la finalidad de participar en concursos científicos y culturales.

PROYECTÁNDONOS A LA COMUNIDAD ACTIVIDADES DE LANZAMIENTO DEL BICENTENARIO 2024

Fotografías de estudiantes de I.E. O.C.O. participando en eventos culturales, propuestas de interpretación cultural.

Tradición Gloria Y Saber: Institución Educativa Octavio Campos Otoleas en su boda de diamante

**PARTICIPACIÓN EN LA FERIA MUSITEC 2023 :
ACREDITACIÓN FERIA INTERNACIONAL FERIA
INTERNACIONAL MUESTRA DE CIENCIA DO BRASIL**

Fotografías de estudiantes de I.E. O.C.O. participando en evento científico: feria internacional muestra de ciencias de Brasil.

**ACTIVIDADES:PRESENTACIÓN DE TRES
SALAS DE MUSEO VIRTUAL EMPLEADO
TEGNOLOGIA 3D EMAZE**

Fotografías de estudiantes de I.E. O.C.O. participando en la entrega de muestras museográficas virtuales.

Fotografía, estudiantes y docente de ciencias sociales de la I.E. O.C.O. participando en la elaboración de artesanías basadas en evidencias arqueológicas.

*Imagen de Octavio Campos Otoleas, restaurada
con IA, 2025*

BIBLIOGRAFIA

Alva Meneses, I. (2013). Ventarrón y Collud. Origen y auge de la civilización en la costa norte del Perú. Editorial Súper Grafica E.I.R.L. Ministerio de Cultura/Proyecto Especial Naylamp Lambayeque.

Ancajima, E. (2022). Comunicación personal.

Ashmore, W. (2002). Decisiones, percepción y significado en los paisajes arqueológicos. En Y. Hamilakis & E. Hirsch (Eds.), *Anthropological Archaeology* (pp. xx-xx). Londres: Routledge.

Archivo Histórico de Pomalca. (1960). Registros de trabajadores de la contrata Williams (1958-1959). Archivo interno de la Empresa Agroindustrial Pomalca.

Bracamonte, E. (2012). Programa de mantenimiento, protección y excavaciones exploratorias en Huaca Santa Rosa de Pucalá, Cerro Pátapo y Cerro El Combo, Lambayeque. Informe final presentado al Ministerio de Cultura - Perú.

Brüning, H. H. (1912). Archivo Brüning, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.

Chero, L. (2020). Cerro Saltur. Resultados de la investigación arqueológica. La ocupación Chimú. Ministerio de Cultura del Perú Unidad Ejecutora 005.

Correa, J. (2017). Análisis paleopalinológico en el entorno de Ventarrón. *Revista de Arqueología y Sociedad*, 29(2), 45-62.

Echevarría, G. (2012). Las cuatro categorías técnico-materiales del arte rupestre peruano. En: *Investigaciones Sociales*; Volumen 16 N°28, pp.379-387. U.N.M.S.M.

Fernandez, E. (2015). Historias y mitos de Pomalca. Recuperado de <https://pomalca.webnode.es/historias-y-mitos-de-pomalca>

Gil, F. (2001). “De tumbas reales a chullpas-en-el-paisaje pasando por los ayllus de sepulcros abiertos”. Reflexiones epistemológicas sobre casi dos siglos de arqueología del fenómeno chullpario. En: *Revista sobre Arqueología en Internet*.

Ministerio de Educación del Perú. (1965). Resolución de creación de la Institución Educativa Nacional “Octavio Campos Otoleas”. Chiclayo: Dirección Regional de Educación de Lambayeque.

Gendrop, P. (2001). Diccionario de arquitectura mesoamericana. México: UNAM.

Larco, R. (1948). Los mochicas. Lima: Editorial Nuevo Mundo.

Ministerio de Cultura (2018). Ministerio de Cultura recupera sitio arqueológico Cerro El Combo. Nota de Prensa N°48. 20 de julio de 2018.

Núñez, A. (1986). Petroglifos del Perú: panorama mundial del Arte Rupestre. Tomo I. Editorial Científico - Técnica. La Habana – Cuba.

Ravines, R. (1983). Inventario de Monumentos Arqueológicos del Perú. Zona Norte. Lima. Ministerio de Cultura.

Uhle, M. (1913). La arqueología de la costa norte del Perú. Lima.

Vásquez, V., & Rosales, C. (2013). Análisis zooarqueológico de Ventarrón. En I. Alva, Ventarrón y Collud: Origen y auge de la civilización en la costa norte del Perú (pp. 251–272). Ministerio de Cultura del Perú.

Vásquez, E. (2008). Movimiento obrero y conflictos agrarios en Lambayeque durante el siglo XX. Revista del Instituto de Estudios Regionales, 12(2), 45–63.

Wester, C. (1999). Ocupación Gallinazo

Wester, C. (1999). Ocupación Gallinazo en la sección media y baja del valle de Zaña. Proyecto de Investigación para optar el título de Licenciado en Arqueología. Universidad Nacional de Trujillo.

AGRADECIMIENTO

Agradecemos profundamente a todas las personas e instituciones que hicieron posible la publicación de este primer número de nuestra revista divulgativa de carácter arqueológico, cultural y social. Su generosa colaboración, ya sea a través de investigaciones, manuscritos, aportes gráficos o apoyo técnico y logístico, ha contribuido de manera decisiva a la calidad y solidez de este proyecto. Reconocemos especialmente el esfuerzo de quienes, con su conocimiento y compromiso, respaldaron la misión de difundir y preservar nuestro patrimonio, fomentando al mismo tiempo la reflexión y el diálogo entre historia, cultura y sociedad. Esta revista es testimonio de un trabajo colectivo que aspiramos a seguir consolidando en futuras ediciones.

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Mg. José Luis Estela Sánchez, director del centro pre-universitario Pomalca, por el apoyo logístico, a la vez al Arql. Ignacio Alva Meses y a los estudiantes de programa de arqueología UNPRG: Milagros Tenorio Vargas, Alejandra S. Human Bravo.

A los bachilleres en arqueología: Jazmín Johari López Castillo, Ibis Ede Vásquez Salazar, Pablo César Saavedra Castro, Harold Alemán Effio, así como también al personal del área de topografía de la E. A. Pomalca; el Ing. Lenin Arturo Aquino Vásquez.

Su apoyo incondicional otorgado en los trabajos de recolección de información de campo, fue un grano de arena que hizo posible la creación de esta primera edición.

Su colaboración fue una pieza única para dar forma a este proyecto que hoy compartimos con gran entusiasmo.

Gracias por creer en la importancia de difundir nuestro patrimonio, por sumar su energía y talento, y por acompañarnos en este camino de encuentro entre la historia, la cultura y la sociedad.

Esta revista no es solo nuestra, es de todos pomalqueños que lo hicieron posible y de quienes la leerán con la misma pasión con la que fue creada.

Fotografía. Equipo de investigadores conformado por estudiantes, bachilleres y licenciados en arqueología en conjunto con personal administrativo de la empresa agroindustrial Pomalca S. A. A.

Pomalca un viaje en el tiempo-Interpretación arqueológica-El pasado: nuestro origen más reciente.

Fotografía. Tupu de cobre, Pablo César Saavedra Castro

Pomalca un viaje en el tiempo-Interpretación arqueológica-El pasado: nuestro origen más reciente.